
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИЗРАИЛЯ И США ПО ПАЛЕСТИНСКОМУ ВОПРОСУ В ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТСТВА Б.ОБАМЫ И Д.ТРАМПА (2009-2018)

Саиед САИЕД

Государство Израиль, округ Беер-Шева, село Эльсаиед, директор начальной школы села Эльсаиед, докторант кафедры международных отношений Государственного института международных отношений Молдовы

Сергей НАЗАРИЯ

Республика Молдова, Кишинэу, Государственный институт международных отношений Молдовы, факультет международных отношений и политических наук, кафедра международных отношений, доцент, доктор-хабилитат политических наук

Юлия СИРОТА

Государство Израиль, Кармель, Колледж Кармель, PhD, преподаватель Колледжа и консультант по академическим вопросам

В статье впервые в Молдове, на основе научной литературы из разных стран, исследуются взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и Государства Израиль в деле палестинского урегулирования в период 2009-2018 годов. Израиль является единственным стратегическим партнером Соединенных Штатов в ближневосточном регионе. Стратегический союз США и Израиля существует несколько десятилетий и обеспечивает военное и политическое прикрытие Государства Израиль в условиях непримиримого враждебного окружения и в деле урегулирования палестинской проблемы. Естественно, научный интерес к данному феномену, этапам его развития и механизмам взаимодействия очень велик. Во-первых, это вызвано тем фактом, что политическое и военно-стратегическое сотрудничество двух этих стран решающим образом, влияет на ситуацию на всем Большом Ближнем Востоке и в значительной степени на отношения Израиля с Палестиной. Соединенные Штаты практически изначально рассматриваются в Израиле в качестве главного гаранта существования государства в его военно-политическом противостоянии с соседями. Американская поддержка серьезным образом повышает устойчивость израильского государства, его способность противостоять нескончаемым попыткам «сбросить его в море» и способствует укреплению его позиций как одного из региональных центров силы. Одновременно, многие стратегически важные для ближневосточной политики США решения принимаются в Вашингтоне с учетом интересов Израиля.

Ключевые слова: конфликт, оккупация, соглашение, мирное урегулирование, палестино-израильские отношения, отношения Израиля и США, безопасность, переговоры, израильские поселения на палестинских территориях.

This article for the first time in Moldova, based on scientific literature from different countries, explores the relationship between the United States of America and the State of Israel in the matter of a Palestinian settlement in the period of 2009-2018. Israel is the only strategic partner of the United States of America in the Middle East region. The strategic alliance between the United States and Israel has existed for several decades and provides military and political cover for the State of Israel in conditions of an irreconcilable hostile environment in the matter of resolving the Palestinian problem. Naturally, the scientific interest in this phenomenon, the stages of its development and the mechanisms of interaction is very great. First, this is due to the fact that the political and military-strategic cooperation of these two countries has a decisive effect on the situation throughout the entire Greater Middle East and, to a large extent, on Israel's relations with Palestine. The United States is practically considered in Israel as the main guarantor of the existence of the state in its military-political confrontation with its neighbors. In a serious way American support increases the stability of the Israeli state and its ability to resist the endless attempts of "being thrown into the sea" and contributes to strengthening its position as one of the regional centers of power. At the same time, many decisions that are strategically important for US Middle East policy are made in Washington, taking into account the interests of Israel.

Keywords: *occupation, conflict, agreement, Palestinian-Israeli relations, the relations of Israel and the United States, security, tratative, Israeli settlements in the Palestinian territories.*

Введение

Американский дипломат и бывший посол в Израиле С.В.Льюис считал, что американцы испытывали чувство вины перед евреями из-за своего бездействия во время Холокоста, что и подтолкнуло Г.Трумэна поддержать создание Израиля [15, p.365].

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам в администрации Б.Обамы Э.Шапиро отозвался о политическом и военно-стратегическом союзе двух стран следующим образом: «В настоящее время, в условиях крайне лимитированного бюджета, некоторые задают вопрос, зачем американцы продолжают помогать Израилю?... На это я отвечаю прямо – мы поддерживаем Израиль не по причине многолетних, исторически сложившихся связей. Мы поддерживаем Израиль потому, что

это соответствует нашим национальным интересам» [8]. Довольно серьезным является и экономическое сотрудничество двух стран. Так, только в 2015 году товарооборот США с Израилем составил 38 млрд. долл. [51]

Взаимоотношения двух стран в деле палестинского урегулирования в период первого президентского срока Б.Обамы

Будучи избран президентом США, Б.Обама стремился достичь согласия между палестинцами и израильтянами и посредством этого улучшить американо-арабские отношения. Подтверждением серьезности намерений его администрации стало включение в Стратегию национальной безопасности задачи оправдать «ожидания палестинского народа на создание жизнеспособного государства» [20].

Одновременно, в 2009 г. к власти в Израиле пришла крайне правая, националистическая партия «Ликуд» во главе с «ястребом» Б.Нетаньяху. В речи в университете Бар-Илан он заявил, что не стремится править палестинцами и что когда палестинцы «повернутся к миру», борясь с террором, укрепляя правительство и верховенство закона, тогда Израиль будет оказывать им поддержку, в том числе и в сфере экономики [1]. Это подтвердило тот факт, что премьер не стремился к диалогу с палестинцами, не допуская и мысли о каких-либо территориальных уступках им. Но при этом центральным тезисом его речи стали слова: «Демилитаризованное палестинское государство рядом с еврейским государством Израиль» [10].

В отличие от Б.Нетаньяху, Б.Обама стремился к реальному палестино-израильскому мирному урегулированию [39, с.197, 204]. Он выступил против нелегитимного строительства поселений на оккупированных территориях, осудив одновременно и заявления исламистов расправиться с Израилем. «США не признают законности тех, кто заявляет, что Израиль следует сбросить в море, но мы также не признаем и законности дальнейшего расширения израильских поселений. Их строительство нарушает ранее заключенные соглашения и подрывает усилия по достижению мира. Пришло время остановить этот процесс» [30]. Кроме того и специальный уполномоченный ближневосточного «квартета» Т.Блэр заявил на слушаниях в Конгрессе, что строительство поселений и контроль израильской армией палестинских территорий сводит на «нет» шансы палестинцев на приобретение собственного, независимого государства [6].

Следует отметить, что ключевые фигуры в администрации Обамы и его ближайшие советники Р.Эмануэль и Дж.Митчелл были жестко настроены по отношению к израильской поселенческой политике. В начале марта 2009 г. Х.Клинтон и Дж.Митчелл встретились сначала с

израильскими политиками в Тель-Авиве и с палестинскими представителями в Рамалле. Правительство США решило выделить 900 млн долл. в качестве поддержки палестинцев в связи с последствиями военной кампании «Литой свинец» [59, с.166]. Израильский эксперт И.Рабинович, считал требование Обамы начать переговорный процесс с заморозки строительства поселений ошибкой [24, р.191].

В ноябре 2009 г. израильское правительство объявило мораторий на возведение новых поселений на Западном берегу реки Иордан [16] и в сентябре 2010 г. в Вашингтоне были проведены прямые палестино-израильские переговоры. На первом заседании присутствовали главы Египта и Иордании. Палестинскую сторону представлял лидер М.Аббас. ХАМАС на них представлен не был. Переговоры должны были продолжаться в течение года и вылиться в подписание рамочного соглашения для дальнейшего продолжения мирного процесса. Переговорный процесс длился со 2 сентября до 11 октября 2010 г. Палестинская сторона отказалась продолжить переговоры из-за нежелания Б.Нетаньяху продлить мораторий на строительство еврейских поселений на палестинских территориях [59; 63]. Против любого компромисса в данном вопросе выступили и члены возглавляемой им правительственной коалиции [9, р.12-13]. Эти же настроения доминировали и в израильском общественном мнении.

Еще 23 марта 2010 г. израильский премьер заявил, что Иерусалим – не поселение, а столица Государства Израиль. Поэтому, исходя из этого концепта, мораторий на строительство поселений на Иерусалим не распространяется [12]. Американская администрация оказывала сильное давление на обе стороны конфликта с целью продолжения переговорного процесса, но безрезультатно. Выражая мнение арабов, король Иордании Абдалла Второй Хусейни в апреле 2010 г. подчеркнул, что сохранение статус-кво в мирном процессе недопустимо, так как оно ведет к новому раунду насилия, которое «не пощадит никого из нас» [36, с.175]. Переговорный процесс возобновился в сентябре 2010 г. под эгидой ближневосточного «квартета» (США, ООН, ЕС, России). Однако через несколько дней после начала переговоров они были приостановлены. По мнению палестинской стороны причиной этому служит неизменная израильская поселенческая политика [46].

Бывший директор Национального совета безопасности Израиля Г.Эйланд считал, что в 2000 г. ситуация была более многообещающей, чем после прихода к власти правительства Б.Нетаньяху. Во-первых, тогдашний израильский премьер-министр левоцентрист Э.Барак искренне верил в необходимость и возможность достижения мирного решения конфликта, что резко отличает его от представлений Б.Нетаньяху. Далее,

Я.Арафат обладал тем, чего нет у его преемника: он считался высшим представителем и выразителем национальных интересов палестинского народа. Даже ХАМАС не оспаривал этого и в 2000 г., когда находился в оппозиции [32]. А в 2010 г. он оказался способен препятствовать политическому урегулированию. В 2010 г., после второй интифады, переворота ХАМАС в Газе и израильской военной операции в этом секторе, уровень доверия между израильтянами и палестинцами резко упал [63]. Палестинцев возмущает и тот факт, что израильское присутствие на их территориях увеличилось: со 190 тыс. евреев в 2000 г, проживавших на Западном берегу, – до 290 тыс. в 2010 г. [11]. Их эвакуация не представляется возможной.

19 мая 2011 г. Б.Обама выступил с речью, уделив внимание и палестино-израильскому конфликту. Он заявил: «США уверены, что в результате переговоров должны быть образованы два государства и установлены постоянные границы Палестины с Израилем, Египтом и Иорданией, а также постоянная граница между Израилем и Палестиной». По его мнению, граница между Израилем и будущим палестинским государством «должна пролегать по линиям 1967 г.». «Мечты о еврейском и демократическом государстве не могут существовать одновременно с постоянной оккупацией», – подчеркнул президент [23; 39, с.200, 67, 68]. В ответ Нетаньяху заявил, что возвращение к границам 1967 г. угрожает безопасности Израиля [40, с.184, 67]. Во время выступления в Конгрессе Б.Нетаньяху твердо заявил, что «Израиль не вернется к границам 1967 г.» [26; 66].

Однако, планы Вашингтона решить конфликт между Израилем и Палестиной были сорваны начавшимися в начале 2011 г. массовыми протестными движениями в арабском мире – так называемой «Арабской весной» [5; 58], – которые отодвинули палестино-израильское урегулирование на второй план в ближневосточных приоритетах Белого дома [59, с.186]. Б.Нетаньяху, заявил 24 ноября 2011 г., что эти революции станут «исламскими, антизападными, антилиберальными, антиизраильскими и антидемократическими» [2].

На фоне стагнации палестино-израильского урегулирования у руководства ПНА возникла идея добиваться одностороннего признания палестинского государства в ООН и оно избрало в качестве своего приоритета борьбу за членство Палестины в ООН в статусе независимого государства [64]. В сентябре 2011 г. М.Аббас, глава ПНА, подал заявку в ООН на принятие Палестины в члены организации [43]. А 31 октября ПНА вступила в ЮНЕСКО [38]. 29 ноября 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН в результате голосования «предоставила Палестине статус государства-наблюдателя

при Организации Объединенных Наций», не являющегося членом ООН – «observer non-member state» [45, с.98; 47, с.120].

Государство Палестина признано 135 странами [50, с.76] и имеет в них свои посольства и представительства. Оно обладает государственными символами – флагом и гербом – в нем сформированы органы исполнительной и законодательной власти. Стать полноправным членом ООН Палестина не может, так как этому противодействуют постоянные члены Совета Безопасности – США, Великобритания и Франция [37, с.4; 62].

Процесс урегулирования усугублялся и расколом в палестинской власти. Израильцы воспринимали это как препятствие для ведения переговоров, одновременно отказываясь от любых контактов с ХАМАС. Вашингтон же пытался содействовать примирению ФАТХ и ХАМАС для продолжения мирного процесса. В этом смысле, глава Организации по наблюдению за помощью Палестине (Aid Watch Palestine) М.Берекдар заметил, что USAID контролирует политическую жизнь палестинцев через механизмы оказания помощи, отказываясь сотрудничать с ХАМАС и тем самым сильно ограничивает свою работу с разными группами населения [3].

Процесс палестино-израильского урегулирования при посредничестве США в 2013-2016 гг.

Одновременно администрация Б.Обамы продолжила программы, начатые при Дж. Буше-младшем, по обучению и оснащению сил безопасности ПНА [25]. Но в палестинской среде продолжало господствовать мнение, что США занимают строго про-израильскую позицию и содействует оккупации палестинских земель. С 29 июля 2013 г. по 24 апреля 2014 г., при посредничестве США, между израильской и палестинской сторонами вновь велись переговоры. Перед началом встречи в Вашингтоне ХАМАС официально заявил, что «М.Аббас не имеет никакого права вести переговоры от имени палестинского народа». В то время ХАМАС поддерживали 55% палестинцев, а ФАТХ – только 38%. Плюс к тому, сам Махмуд Аббас заявил о необходимости включить в итоговую резолюцию положение о том, что «палестинское государство должно иметь территорию, полностью освобожденную от израильских военных и гражданских лиц» [41, с.105].

6 ноября 2013 г. израильская делегация на переговорах сделала заявление: «Палестинского государства в пределах границ 1967 г. не будет, и заградительный забор станет границей между палестинцами и Израилем». В ответ палестинцы обвинили Израиль в срыве переговоров и «эскалации строительства в поселениях» [14]. Заявлению израильской делегации предшествовало выступление Б.Нетаньяху, после которого депутаты от

«Ликуда» запустили процедуру принятия в Кнессете закона об аннексии Иорданской долины [41, с.106]. В начале 2014 г. правительство Нетаньяху одобрило план строительства 1.400 единиц жилья в еврейских поселениях. В ответ палестинцы заявили, что «Израиль делает все от него зависящее для торпедирования переговоров и введения режима апартеида на палестинских территориях» [13].

США были готовы признать расширение границ Израиля за счет присоединения 6% территории Западного берега, на которой тогда проживали 80% поселенцев, и допустить присутствие израильских войск и сил безопасности на границах Западного берега с Иорданией. Израиль настаивал на распространении своего суверенитета на 10% палестинской территории, а палестинцы соглашались на размен только 3% и на передачу контроля над границей с Иорданией военным из США и других стран НАТО. Сверх того, израильская делегация требовала от палестинцев признания Израиля в качестве «еврейского государства» [41, с.107].

Американская сторона обещала передать 4 млрд. долл. для развития палестинской экономики. Однако все усилия госсекретаря Дж.Керри оказались тщетными. 23 апреля 2014 г. ФАТХ и ХАМАС договорились сформировать правительство национального единства и провести выборы в Законодательный совет Палестины. После провала переговоров Израиль ускорил темпы строительства в поселениях на Западном берегу реки Иордан [41, с.108].

В 2015 г. отношения США и Израиля обостряются, так как Нетаньяху выступил против создания Палестинского государства. В связи с этим Белый дом даже заявил о возможном пересмотре американской политики защиты Израиля до международного давления в ООН [7]. В том же году госсекретарь Дж.Керри несколько раз встречался с М.Аббасом и Б.Нетаньяху с целью возобновить мирный процесс, но этого не произошло [51].

При всех усилиях американского правительства, палестино-израильские переговоры проваливались по причине неготовности сторон к компромиссу. М.Аббас не пользовался политическим авторитетом среди палестинцев, а Б.Нетаньяху, в свою очередь являлся непримиримым «ястребом». Более того, по его мнению, политика Ирана на Ближнем Востоке представляет для Государства Израиль большую угрозу, чем неурегулированность палестинской проблемы [22].

Подводя некоторые итоги деятельности администрации Б.Обамы по урегулированию палестино-израильских отношений, следует отметить, что ничего существенного на этом пути добиться не удалось: мирного соглашения нет и Палестинское государство не было создано. Правда, американская помощь палестинцам консолидировала позиции админи-

страции М.Аббаса на Западном берегу, укрепила вооруженные силы ПНА в противостоянии с ХАМАС, способствовала установлению закона и порядка на палестинских территориях и дальнейшему развитию палестинской государственности.

Отношения Израиля с палестинцами после избрания Д.Трампа президентом США (2017-2018 гг.)

Но, после прихода к власти Д.Трампа, линия поведения Вашингтона в деле палестино-израильского урегулирования серьезно изменилась [21]. В декабре 2017 г. хозяин Белого дома заявил о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим [27]. С тех пор палестинцы обвиняют президента США в предвзятости в пользу Израиля и отказываются от участия в его ближневосточных мирных инициативах [57]. На это в январе 2018 г. было объявлено о замораживании части финансирования UNRWA, по причине того, что, как выразился президент, США платят миллионы долларов, «не получая взамен благодарности и уважения» [28].

Лига арабских государств, на чрезвычайном саммите в Каире, раскритиковала США за признание Иерусалима столицей Израиля и призвала Вашингтон отменить свое решение. Было заявлено, что решение Д.Трампа является «опасным нарушением международного законодательства» и «ведет к повышению напряжения на Ближнем Востоке» [42]. Однако, в мае 2018 г. было принято уже конкретное решение о переносе посольства в Иерусалим [65, с.93-94].

14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства США в Израиле. В мероприятии приняла участие американская делегация, в которую вошли дочь американского лидера И.Трамп и ее супруг, старший советник президента США Дж.Кушнер, глава министерства финансов С.Мнучин. Делегацию США возглавил первый заместитель государственного секретаря Дж.Салливан. Со стороны Израиля на церемонии присутствовали глава государства Р.Ривлин, премьер-министр Б.Нетаньяху, спикер парламента Ю.Эдельштейн [33].

В связи с этим событием, советник президента по национальной безопасности Дж.Болтон так объяснил его причину: «Если слону тесно в посудной лавке, тем хуже для лавки. Хрупкий мир там на глазах разлетается на обгоревшие черепки». «Теперь все станет проще! Это признание реальности! Если вы не готовы признать, что Иерусалим – столица Израиля и именно там должно находиться посольство США, значит, вы совсем на другой волне. Я считаю, что осознание реальности всегда приводит к новым возможностям для достижения мира», – заключил Болтон [54].

Госсекретарь М.Помпео объявил о том, что США объединяют генконсульство в Иерусалиме с новым американским посольством, в котором будет создан новый отдел по палестинским вопросам [52]. В Палестине же признание Иерусалима столицей Израиля и перенос сюда американского посольства восприняли как конец мечте о создании независимого Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Действия Трампа назвали провокационными и незаконными [53]. ООП сразу же заявила, что эта инициатива не имеет ничего общего с усилением эффективности, а исходит из усилий Трампа разрушить фундамент бывшей американской ближневосточной политики и наградить Израиль за его преступления [56].

Перенос посольства спровоцировал резкое усиление массовых протестов палестинцев [55]. В результате, погибли 59 граждан этой страны, включая ребенка. Еще 2,4 тысячи людей получили ранения [54]. Решение США раскритиковали во всем мире. Немедленно прекратить ужасающее нарушение прав человека на палестинских территориях призвали правозащитники Amnesty International [53]. «Смерть, раскол и отрицание» – под таким заголовком вышла статья об открытии посольства США в Иерусалиме на сайте газеты «The Guardian». А французская «Le Figaro» окрестила этот день «Кровавым понедельником» [44].

Российский министр иностранных дел С.Лавров выразил обеспокоенность ситуацией, напомнив, что Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях попыток пересмотреть статус Иерусалима в одностороннем порядке. Министр внешних сношений Франции Ж.-И. Ле Дриан также не одобрил переезд американских дипломатов. Он напомнил, что решение противоречит нормам международного права и решениям СБ ООН и Генеральной Ассамблеи. Недовольство выразили даже в Лондоне [54].

Правительство ЮАР отозвало своего посла в Израиле. МИД Турции также отозвал для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Р.Т.Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля. Во всех крупных городах Турции прошли акции протеста в поддержку палестинцев. В связи с событиями в секторе Газа Анкара объявила трехдневный траур [61].

Правда, у Д.Трампа несколько иное мнение по этому вопросу. Так, 25 сентября 2018 г., выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент заявил, что американские власти стремятся к достижению мира между Израилем и Палестиной, а Вашингтон придерживается политики принципиального реализма. По его словам, США стремятся к мирному и стабильному будущему в регионе, в том числе, это касается мира между израильтянами и палестинцами. 45-й американский президент

подчеркнул, что США в этом году предприняли значимый шаг на Ближнем Востоке, перенеся американское посольство в Иерусалим: «Американская политика принципиального реализма означает, что мы не останемся заложниками всех принципов, дискриминационной идеологии и тех экспертов, которые долгие годы были не правы» [35].

26 сентября на полях 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Трамп заявил на встрече с израильским премьером Нетаньяху, что США ждут от Израиля уступок Палестине после решения перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим: «Это очень крупная фишка. Израиль получил первую фишку, и она чрезвычайно крупная, в этом нет никаких сомнений. Это также будет означать, что Израиль должен сделать нечто, идущее на пользу другой стороне». Трамп также выразил «абсолютную» уверенность в том, что палестинцы возобновят участие в мирных переговорах с израильтянами [57].

Но с ним категорически не согласились сами палестинцы. Так, на той же 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, генсек ООП С.Арикат, сразу после выступления Трампа заявил, что Палестина и Израиль никогда не были так далеки друг от друга, как сейчас: «Мы еще никогда не были так далеки от достижения мира с Израилем» [34]. Президент Палестины М.Аббас заявил, что американскому лидеру следует пересмотреть решения США, касающиеся столицы Израиля: «Я в очередной раз призываю президента Трампа отменить его решения и декреты, касающиеся Иерусалима, беженцев и поселений» [31].

И уже 28 сентября 2018 г. Палестина подала иск в Международный суд ООН в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. По мнению палестинской стороны, решение Соединенных Штатов «является нарушением Венской конвенции 1961 года» [48]. Месяцем ранее, решением президента, финансовая помощь ПНА была сокращена на 200 млн. долл. Ранее Трамп предложил вообще прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем [55].

Заключение

Таким образом, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся в этот город свое посольство, администрация Трампа аннулировала все политические и дипломатические усилия предыдущих американских правительств с начала 1990-х годов в деле ближневосточного урегулирования. Палестинцы более не признают США беспристрастным посредником, считая их участником конфликта на стороне Израиля. Это заявил М.Аббас, отклонив все предложения встретиться с американским послом в Израиле Д.Фридманом [49].

По мнению профессора Дж.Хэлпера «израильско-палестинская проблема представляет собой классический пример конфликта, который не может быть решен силами его участников. Ответственность за это ложится на международное сообщество» [60, с.178-179]. И он не одинок – за пределами Израиля есть немало людей считающих, что необходимо внешнее давление на противоборствующие стороны. Так, Зб.Бжезинский писал: «В настоящее время, после более чем 40-летней израильской оккупации Западного Берега и 30 лет мирных переговоров, абсолютно ясно, что, сами по себе, ни израильтяне, ни палестинцы не способны решить конфликт собственными силами» [4, с.19-20].

Идентичное мнение высказали и аналитики еженедельника «The Economist»: «Настало время для соглашения по мирному урегулированию и внешний мир должен навязать его враждующим сторонам» [29]. Мы с такой постановкой вопроса категорически не согласны и, хотя и признаем значительную роль международного сообщества в решении данного вопроса, по-нашему мнению, главная ответственность и возможность решения многолетнего палестино-израильского противостояния лежит на самих сторонах конфликта. Более того, мы считаем, что навязать сторонам каким-то способом согласие абсолютно нереально [17; 18; 19].

Литература

1. Address by PM Netanyahu at Bar-Ilan University. June 14, 2009 // Israel Ministry of Foreign Affairs // http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2009/Pages/Address_PM_Netanyahu_BarIlan_University_14-Jun-2009.aspx (accessed 23.01.2019).
2. B.Netanyahu: Arab Spring pushing Mideast backward, not forward. November 24, 2011 // <http://www.haaretz.com/news/netanyahu-arab-spring-pushing-mideast-backward-not-forward1.397353> (accessed: 16.02.2019).
3. Banning-Lover R. USAID in Palestine: 'It's not about solving the world's problems but people's daily ones' // The Guardian, October 3, 2016.
4. Brzezinski Zb. From Hope to Audacity // Foreign Affairs, January-February 2010.
5. Chican D. Primăvara arabă sau chipurile lui Ianus. - Baia Mare, Proema, 2011. 234 p.
6. Committee on Foreign Relations. The Middle East: The Road to Peace. May 14, 2009 // US Government Printing Office // <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111shrg55116/pdf/CHRG111shrg55116.pdf> (accessed: 04.05.2018).
7. Cooper H., Shear M.D. Obama May Find It Impossible to Mend Frayed Ties to Netanyahu // URL:

- http://www.nytimes.com/2015/03/19/world/middleeast/netanyahu-obama-israel-election.html?_r=0(accessed: 17.04.2018).
8. Dagoni R. US and Israel to conduct joint military exercises // <http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000695184&fid=1725>(accessed: 04.05.2018).
 9. Elman M., Haklai O., Spruyt H. Democracy and Conflict Resolution: The Dilemmas of Israel's Peacemaking. Syracuse, Syracuse University Press, 2014.
 10. Haaretz, 15.06.2009.
 11. Eiland G. Regional Alternatives to the Two-State Solution. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies Bar-Ilan University BESA Memorandum# 4. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies Bar-Ilan University, Ramat Gan // <http://www.besacenter.org> (accessed: 01.03.2018).
 12. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Netanyahu/Jerusalen/asentamiento/capital/Israel/elpepuint/20100323elpepuint_3/Tes (accessed: 01.03.2018).
 13. Israel announces plans for building 1,400 settlement homes // URL: <http://www.reuters.com/article/us-palestinians-israel-settlements-idUSBREA090KW20140110> (accessed: 11.05.2018).
 14. Israel says Separation Wall will be border // URL: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/israel-says-separation-wall-will-be-border-201311514132609960.html> (accessed: 11.01.2019).
 15. Lewis S.W. The United States and Israel: Evolution of an Unwritten Alliance // Washington, D.C.: Middle East Journal, 1999, p.364-378.
 16. Meir B.Y. The Fight over the Settlement Construction Freeze // [http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/\(FILE\)1283331322.pdf](http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/(FILE)1283331322.pdf) (accessed: 16.02.2019).
 17. Moraru V., Sulaiman R. Labirints of federalism: The way of Kurdistan // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2018, Nr.4 (LXXXIII), p.80-90.
 18. Naamna M. Political-electoral transformations in Israel in the contemporary period: historical and political approach // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2018, Nr.4 (LXXXIII), p.91-99.
 19. Naamna M. The palestinian exodus – „nakba” // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2016, Nr.1 (LXXXIII), p.166-172.
 20. National Security Strategy. 2010 // National Security Strategy Archive // <http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf> (accessed 23.01.2019).
 21. Ofițer CIA: Vizita lui Trump în Orientul Mijlociu este pregătire pentru război // <https://ro.sputnik.md/International/20170523/12780977/ofiter-cia->

- vizita-trump-orientul-mijlociu-pregatire-razboi.html(accessed: 04.12.2017).
22. Petersburg O. Israel-Iran trade ties thriving // Yedioth Ahronoth, 31.05.2011.
 23. President Obama's Middle East Policy Speech // <https://www.voltairenet.org/article169955.html>(accessed 08.02.2018).
 24. Rabinovitch I. The Lingering Conflict. Israel, The Arabs, and the Middle East 1948-2011 // A Saban Center at the Brookings Institution Book, Washington DC, 2011.
 25. Security Assistance Monitor. Program/Recipient Palestinian Territories. Date Range from 2009-2016. Funding Department: State Department. Region: global // Security Assistance Monitor // <https://securityassistance.org/data/program/military/Palestinian%20Territories/2009/2016/State%20Department/Global/> (accessed 08.02.2018).
 26. Speech by PM Netanyahu to a Joint Meeting of the U.S. Congress. May 24, 2011 // Israel Ministry of Foreign Affairs. // http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2011/pages/speech_pm_netanyahu_us_congress_24-may-2011.aspx (accessed: 16.02.2019).
 27. Support For President Trump's Decision To Recognize Jerusalem As Israel's Capital // Foreign Policy, December 7, 2017.
 28. Tibon A. U.S. Freezes More Than Half of Aid Funds to UN Palestinian Refugee Agency // The Haaretz, 17.01.2018 // <https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/u-s-freezes-half-of-aidfunds-to-un-palestinian-refugee-age-1.5742264> (accessed 22.01.2019).
 29. The Economist, 29.12.2010.
 30. The New York Times. 04.06.2009.
 31. Аббас призвал Трампа пересмотреть решение по Иерусалиму // https://www.gazeta.ru/politics/news/2018/09/27/n_12095719.shtml (accessed 14.10.2018).
 32. Абилов К.А. США и палестинское движение «Хамас» // США и Канада: экономика, политика, культура, 2008, №5, с.69-79.
 33. Американское посольство официально открыли в Иерусалиме // <https://riafan.ru/1056799-amerikanskoe-posolstvo-oficialno-otkryli-v-ierusalime> (accessed 14.10.2018).
 34. В Палестине оценили возможность достижения мира с Израилем // <https://vz.ru/news/2018/9/25/943332.html> (accessed 14.10.2018).
 35. Вашингтон придерживается политики принципиального реализма на Ближнем Востоке – Трамп // <https://riafan.ru/1103349-vashington-priderzhivaetsya-politiki-principialnogo-realizma-na-blizhнем-vostoke-tramp> (accessed 14.10.2018).

36. Карасова Т.А. История израильских поисков альтернативы плану «Два государства для двух народов» // Вестник МГИМО-Университета, 2010, №5, с.173-181.
37. Корочкина В.А. Государство в пути. Институциональное строительство Палестины или политическая афера. Санкт-Петербург, Фонд развития конфликтологии, 2016. 286 с.
38. Корочкина В.А. Палестинская автономия и «арабская весна» // Азия и Африка сегодня, 2013, №10 // <http://naukarus.com/palestinskaya-avtonomiya-i-arabskaya-vesna> (accessed: 17.02.2018).
39. Кравченко И.Ю. Новый курс Б. Обамы в палестино-израильском конфликте // <https://cyberleninka.ru/article/v/novyyu-kurs-b-obamy-v-palestino-izraiskom-konflikte-1> (Accessed: 08.02.2018).
40. Кравченко И.Ю. Палестино-израильский конфликт в репрезентациях экспертно-аналитического сообщества США в период президентства Б. Обамы (на примере Института Брукинкса и «Рэнд Корпорэйшн») // Вестник РГГУ. 2014, №18, с.180-193.
41. Крылов А.В., Морозов В.М. Палестино-израильский трек: провал ближневосточной политики администрации Б.Обамы // Вестник МГИМО-Университета, 2017, №4, с.99-112.
42. Лига арабских государств критикует США за признание Иерусалима столицей Израиля // <http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/339125> (accessed 14.10.2018).
43. Махмуд Аббас подал официальную заявку на членство Палестины в ООН // <https://daily.rbc.ua/rus/show/mahmud-abbas-podal-ofitsialnuyu-zayavku-na-chlenstvo-palestiny-23092011202000> (accessed 14.12.2018).
44. Мировые СМИ резко раскритиковали действия США, спровоцировавшие трагедию в Газе // <https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017277>(accessed 14.10.2018).
45. Мирский Г.И. Палестинский тупик // Север – Юг – Россия, 2012. Ежегодник. - Москва, 2013, с.94-99.
46. Фаед М. Мирный процесс на Ближнем Востоке и его перспективы // Международная жизнь, 2011, №8 // <https://interaffairs.ru/jauthor/material/513>(accessed: 03.01.2019).
47. Носенко Т.В., Исаев В.А., Мелкумян Е.С.Палестинская проблема в ближневосточной политике СССР/России // Вестник МГИМО-Университета, 2017, №4, с.113-126.
48. Палестина обратилась в Международный суд ООН с иском против США // <https://vz.ru/news/2018/9/28/943832.html>(accessed 14.10.2018).
49. Палестина официально лишила США роли посредника // <http://geopolitica.info/palestina-ofitsialno-lishila-ssha-rol-i-posrednika.html> (accessed 14.10.2018).

50. Петров Н.И. Палестина «в пути» // Азия и Африка сегодня, 2017, №7, с.75-77.
51. Полякова А. Роль Израиля в политике США на Ближнем Востоке в президентство Барака Обамы // Международная жизнь, №10, 2016 // <https://interaffairs.ru/jauthor/material/1750> (accessed: 03.01.2019).
52. Помпео: США объединят генконсульство в Иерусалиме с новым американским посольством // <http://newsoftheday.ru/nbpompeo-ssha-obedinyat-genkonsul-stvo-v-ierusalime-s-novym-amerikanskim-posolstvom.html> (accessed 14.10.2018).
53. Посольство США в Иерусалиме: символическое действие обернулось кровавым противостоянием // <https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017229> (accessed 14.10.2018).
54. США пересекли красную черту: перенос посольства в Иерусалим обсудит Совбез ООН // <https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017310>(accessed 14.10.2018).
55. США сократят финансовую помощь Палестине // <http://www.rosbalt.ru/world/2018/08/25/1727290.html> (accessed 14.10.2018).
56. Трамп разрушает фундамент ближневосточной политики США в угоду Израилю // <http://newsoftheday.ru/n6tramp-razrushaet-fundament-blizhnvestochnoy-politiki-ssha-v-ugodu-izrailyu.html>(accessed 14.10.2018).
57. Трамп рассказал об ожидаемых уступках от Израиля в пользу Палестины // <https://iz.ru/793648/2018-09-26/tramp-rasskazal-ob-ozhidaemykh-ustupkakh-ot-izrailia-v-polzu-palestiny>(accessed 14.10.2018).
58. Фитуни Л.Л. «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в контексте международных отношений // *Мировая экономика и международные отношения*. 2012. №1, с.3-14.
59. Хлебникова Л.Р. Проблемы израильско-американского взаимодействия на Ближнем и Среднем Востоке (2001-2012 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Москва, ИВ РАН, 2015. 291 с.
60. Хэлпер Дж. Израильско-палестинский конфликт: в чем проблема? // *Проблемы национальной стратегии*», 2012, №3, с.178-186.
61. ЮАР отозвала своего посла из Израиля // <https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017265> (accessed 14.10.2018).
62. Ярон А. Элькин генеральному директору Google: признание Палестины подрывает переговоры. *Земля*, 2013/5/5 (на языке иврит).
63. Лави А., Фишман Х. Мирный процесс: семнадцать инициатив за десять лет - оценка политических инициатив по урегулированию пале-

- стино-израильского конфликта в последнее десятилетие. Центр Steinmetz, Университет Тель-Авива, 2010 (на языке иврит).
64. Салех Х.М., Саад В.А. Палестинские документы на 2011 год. - Бейрут, Центр консультирования Зайтуна, 2017 (на арабском языке).
 65. Хлебникова Л.Р. Политика США в отношении укрепления государственности на палестинских территориях (2001-2017 гг.) // США и Канада: экономика, политика, культура, 2018, №7, с.92-106.
 66. Израиль не вернется к границам 1967-го года – Нетаньяху // <https://podrobnosti.ua/771318-izrail-ne-vernetsja-k-granitsam-1967-god-a-netanjahu.html> (accessed 04.12.2018).
 67. Президент США предложил Израилю вернуться в границы 1967 года // <http://armenianreport.com/pubs/9499/> (Accessed: 14.02.2019).
 68. Обама шокировал Израиль // <https://www.segodnya.ua/world/obama-shokiroval-izrail-249651.html> (Accessed: 14.02.2019).

7.03.2019